

Programma SABATO 27 SETTEMBRE 2025

#NER25
#CoScience

Finanziato
dall'Unione europea

MILANO DUOMO- LOGGIA DEI MERCANTI

La Ricerca fa Centro!

26-27 Settembre 2025

Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori
Laboratori Interattivi, esperimenti, dimostrazioni scientifiche e molto altro!

Evento Gratuito

ORGANIZZATO DA

CON IL PATROCINIO DI

CON IL SUPPORTO

MEDIA PARTNER

www.coscience.eu

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CoScience has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 101162229

Finanziato
dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

ELENCO delle ATTIVITA'

Posizione	Titolo	Referente
A01	Micro e nanoelettronica oggi e domani: transizione verde e intelligenza artificiale	Stefano Brivio, CNR-IMM
A02	Impronte Blu – Piccolo laboratorio di Cianotipia	Marcello Marelli, Raffaella Soave, Laura Polito, CNR-SCITEC
A03+A04	Vedere l'invisibile	Cristian Manzoni, CNR-IFN
A05	Statisticamente curiosi: gioca con la Statistica Ufficiale!	Lorena Viviano, Valentina Spinella, ISTAT
A06	Aperitivo con ricercatore: la scienza nel bicchiere	Wojciech Mroz, Eleonora Sofia Cama, CNR-SCITEC
A07	M'illumino di scienza	Marta Penconi, Alberto Bossi, CNR-SCITEC
A08-A09	Fusione Nucleare: una stella sulla Terra.	Paola Platania, CNR-ISTP
A10	Ipovisione un caleidoscopio di percezioni	Rosa Garofalo, ANS
A11-12	Battiti e bit: quando il cuore gioca con l'AI	Chiara Redaelli; Francesco Tesoro, Consorzio Italbiotec
A11-12	Proteins from Plastics: Scopri come trasformare la plastica in risorsa!	Maria Elena Saija, Consorzio Italbiotec Carnevale Miino Marco, Università degli Studi dell'Insubria
A11-12	Missione compost: trasformare I rifiuti organici in una risorsa per un suolo più sano	Sara Daniotti, Consorzio Italbiotec
A11-12	Avengers del DNA: tra muscoli e mutazioni	Chiara Redaelli; Francesco Tesoro, Consorzio Italbiotec
A13	Smart4Teens: dialogo su tecnologie e benessere dei preadolescenti	Francesca Gallivanone, CNR-IBSBC
A14-A15	La Chimica per una società più sicura e resiliente	Matteo Guidotti, CNR-SCITEC
A16	Storie di scienziate visionarie	Sabrina Presto CNR-ICMATE Cristina Mangia CNR-ISAC
A17	I cristalli della vita ai raggi X	Claudia Massa, CNR-IBF
A18	TI ATTRAGGO O TI RESPINGO? MAGNETIZZATI ANCHE TU!	Alessandro Ponti, CNR-SCITEC e AIMagn, Emanuele Bargelli Associazione FdS

Finanziato dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

B01	Early Woman Sociologists: Il Gioco della Storia	Eleonora Noia, Università Cattolica
B02	Antonio Vallisneri ecologo ed etologo	Geri Cerchiai, CNR-ISPF
B04	Un'avventura iperspettrale raccontata attraverso immagini	Michele Caccia, CNR-IBSBC
B06	La Patente dello Scienziato	Clarissa Gervasoni, CNR-IBSBC
B08-B09	Il cuore invisibile dell'elettronica secondo STMicroelectronics	STMicroelectronics
B10	Dal riciclo dei magneti permanenti ai nanofluidi: un viaggio nel magnetismo	Anna Maria Ferretti, Daniela Arosio CNR-SCITEC
B11	Life in plastic it's not fantastic!	Federica Baldassari, CNR-IBSBC
B12	Il Sistema immunitario: da amico a nemico e viceversa	Antonino Bruno, IRCCS Multimedica
B13	Conosci il microbiota?	Bianca Castiglione, CNR-IBBA Milena Brasca, CNR-ISPA
C01	La scienza al servizio delle politiche	JRC-Ispra
C02	Informazione scientifica e fake news: come difendersi?	Francesca Gorini, CNR-Ufficio Stampa
C03	Imparare la fisica quantistica giocando	Maria Bondani, CNR-IFN
C04	Clown Fisico	Maria Bondani, CNR-IFN
E01	Uno, due, tre: IA – Viaggio in tre tappe nell'odierna rivoluzione digitale	Marcello Marelli, Rinaldo Psaro, CNR-SCITEC

Finanziato dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

A01

Micro e nanoelettronica oggi e domani: transizione verde e intelligenza artificiale

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 26.09.2025 e 27.09.2025

Orario: 26/09/2025 16-23 e 27/09/2025 10-18

Descrizione dell'attività: L'istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) del CNR di Agrate Brianza illustrerà il contesto scientifico dell'elettronica in Italia e presenterà alcune delle attuali sfide della ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della micro e nanoelettronica del futuro.

Negli ultimi anni, l'elettronica ha pervaso qualsiasi aspetto della società (con smartphone, smartwatch, e-bike, automobili, ...), trasformandola irreversibilmente. Questo è il risultato di una lunga evoluzione guidata dal progredire della conoscenza, che ha permesso di comprendere molti fenomeni elettronici, ottici e meccanici, lo sviluppo e la manipolazione di nuovi materiali, la fabbricazione su larga scala di

Finanziato dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

dispositivi nanometrici. Attualmente l'industria della nanoelettronica è in grado di incidere sugli assetti geopolitici mondiali, basti pensare al rapido sviluppo dell'Intelligenza Artificiale, alla richiesta crescente di energia per farla funzionare e di materie prime critiche (tra le quali le cosiddette "terre rare") per realizzare i dispositivi elettronici che la compongono. Per promuovere la ricerca e rilanciare la propria industria l'Europa ha lanciato nel 2023 il Chips Act che ha lo scopo di sostenere la crescita in questo settore nei prossimi anni, con nuovi risultati scientifici e tecnologici.

Il CNR è fortemente impegnato a contribuire a questo sviluppo sia con le attività svolte presso l'IMM-CNR, che con la sua partecipazione attiva in programmi di ricerca nazionali e internazionali anche in collaborazione con l'industria.

Obiettivi di divulgazione:

Il percorso intende illustrare l'evoluzione dell'elettronica, le sfide attuali e l'impatto sulla società; sensibilizzare rispetto al ruolo della ricerca per l'elettronica in Italia e a livello internazionale; fornire una visione sull'elettronica del futuro con esempi pratici e dimostratori.

Parole chiave: Micro e nanoelettronica, materiali e dispositivi innovativi, elettronica sostenibile, intelligenza artificiale

Target: Pubblico generico.

Contatti:

Referenti: *Stefano Brivio*

Mail: *stefano.brivio@cnr.it*

Istituto: *IMM – Istituto per la Microelettronica e Microsistemi, Sede di Agrate Brianza (www.mdm.imm.cnr.it)*

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

A02

Impronte Blu – Piccolo laboratorio di Cianotipia

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Piazza Mercanti Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 10:00 – 16:00

Descrizione dell'attività:

Il blu di Prussia è considerato il primo pigmento sintetico della storia, scoperto in maniera serendipitosa nel 1704. È un solido caratterizzato da un blu profondo e intenso, insolubile e non tossico. È utilizzato come pigmento nei colori ad olio, come tintura per i tessuti, come chelante di emergenza nel trattamento per l'avvelenamento da metalli pesanti e come base per una delle prime tecniche fotografiche. In questo laboratorio, sintetizzeremo in maniera semplice il pigmento blu e vedremo come viene utilizzato nella cianotipia. Stamperemo l'impronta che oggetti come chiavi, foglie e fiori lasciano sulla carta sensibile dopo esposizione alla luce UV, osservando dal vero l'immagine formarsi e fissarsi sulla carta. Sperimentaremo la magia della fotografia.

Obiettivi di divulgazione: Dimostrare la semplicità di una reazione chimica e le grandi potenzialità che si possono derivare da esse.

Finanziato dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

Parole chiave: Cianotipia, blu di prussia, luce UV, impronte

Target: Pubblico Generale

Progetto Europeo: Se applicabile

Contatti:

Referenti: Marcello Marelli, Laura Polito, Raffaella Soave

Mail: marcello.marelli@cnr.it, laura.polito@cnr.it, raffaella.soave@cnr.it

Istituto: CNR-SCITEC

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

A03-A04

Vedere l'invisibile

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 26.09.2025 e 27.09.2025

Orario: 26.09.2025 ore 19.00 – 23.00

27.09.2025 ore 10.00 – 18.00

Descrizione dell'attività: Un'occasione unica per esplorare luce e le sue incredibili caratteristiche. È vero che la luce è letteralmente sotto i nostri occhi da sempre, eppure non sempre è facile rispondere alle domande più semplici: “Perché i limoni sono gialli? E il cielo è azzurro? Da cosa dipende il colore delle farfalle e delle bolle di sapone?”.

E ancora:

“La luce può fermare il tempo? Si può accendere una lampadina senza la corrente?..”

Con l'aiuto di giovani scienziati e dei loro esperimenti, risponderemo insieme a queste e a tante altre domande.

Obiettivi di divulgazione:

Riscopriremo insieme con stupore alcune delle proprietà più affascinanti della luce, che ci circonda da sempre e che è ormai alla base di tutte le attuali tecnologie.

Finanziato dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

A guidarci, sarà l'approccio del pensiero scientifico, che applicheremo non a complicati esperimenti da laboratorio, ma al nostro mondo di ogni giorno. Con semplicissimi strumenti, impareremo così a leggere la realtà quotidiana, andando ben al di là delle apparenze.

Parole chiave: luce, colori, fluorescenza, polarizzazione, percezione, meraviglia, scoperta, fotonica, innovazione

Target: Pubblico Generale

Progetto Europeo: SpectraBreast, Trophy, Holofast, Nffa-di, NEXTSCREEN, NanoSCAN, TREAT

Contatti:

Referenti *Cristian Manzoni*

Mail: *cristian.manzoni@polimi.it*

Istituto: IFN

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

fenomeni che caratterizzano il nostro tempo, quelli su cui l'Istat raccoglie informazioni. Vince chi risponde correttamente e più velocemente: la competizione è assicurata!

Preferisci un approccio più pratico? Avrai a disposizione puzzle da ricomporre e infografiche Istat da ricostruire, un modo divertente per scoprire i valori degli indicatori più importanti.

E per i più piccoli? Accompagnati da genitori o nonni, potranno divertirsi a costruire un diagramma a barre, realizzando grafici tridimensionali per individuare, ad esempio, la frequenza maggiore. Imparare la statistica non è mai stato così divertente!

Se sei un docente, potrai ricevere tutte le informazioni sulle attività che l'Istat propone per diffondere la cultura statistica, dalla scuola dell'infanzia fino all'università.

Infine, per chi desidera approfondire in autonomia, ci saranno a disposizione QR code che rimandano direttamente alle fonti Istat utilizzate nei giochi.

Sei pronto a scoprire la statistica che non ti aspetti e a capire meglio il mondo che ti circonda? Ti aspettiamo!

Obiettivi di divulgazione:

- **Demistificare la statistica:** mostrare come la statistica sia parte integrante della nostra vita quotidiana, spesso senza che ce ne rendiamo conto.
- **Stimolare la curiosità:** incoraggiare il pubblico a porsi domande e a cercare risposte basate sui dati.
- **Rendere la statistica accessibile:** utilizzare esempi concreti e semplici per illustrare concetti complessi.
- **Promuovere l'interazione:** creare un ambiente giocoso e collaborativo che inviti il pubblico a partecipare attivamente.

Parole chiave: Statistica ufficiale, Percezione, Dati

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: Lorena Viviano - Valentina Spinella

Mail: lovivian@istat.it - vspinella@istat.it

Istituto: ISTAT

Finanziato
dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

A06

Aperitivo con ricercatore: la scienza nel bicchiere

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 14.00 – 18.00

Descrizione dell'attività:

La luce ci permette di percepire il mondo che ci circonda, ha il potere di influenzare il nostro umore ed è diventata un ingrediente importante della tecnologia odierna. Partendo dai bellissimi colori dell'arcobaleno, passando per le tinte vivide dei dipinti e arrivando ai laser e ai display, la luce svolge un ruolo centrale in tutti questi ambiti. Pertanto, comprendere la sua natura e come interagisce con gli oggetti è di fondamentale importanza.

La presentazione inizia con una spiegazione della struttura e del meccanismo di funzionamento di uno spettrometro. L'attenzione è posta su come un reticolo di diffrazione separa i colori e su come essi vengono registrati da un rivelatore fotosensibile. Successivamente vengono descritte la temperatura di colore delle sorgenti di luce bianca e vengono misurati gli spettri di trasmittanza di alcune bevande, spiegandone l'origine dei colori. Infine, viene dimostrata la fotoluminescenza dell'acqua

Finanziato dall'Unione europea vengono descritti i processi coinvolti.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Obiettivi di divulgazione:

Le attività proposte avranno lo scopo di illustrare la natura della luce e dei colori, l'interazione della radiazione luminosa con la materia, in particolare le proprietà di assorbimento ed emissione di molecole presenti in bevande comuni.

Parole chiave: radiazione luminosa, sorgenti di illuminazione, interazione luce-materia

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: Wojciech Mroz, Eleonora Sofia Cama

Mail: wojciech.mroz@scitec.cnr.it, eleonorasofia.cama@scitec.cnr.it

Istituto: Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "G. Natta" – SCITEC-CNR

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

A07

M'illumino di Scienza

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 14.00 – 18.00

Descrizione dell'attività: La luce è una delle manifestazioni più affascinanti della natura. È grazie ad essa che possiamo vedere il mondo che ci circonda, ma la sua vera natura è molto più complessa di quanto sembri. La luce interagisce con la materia intorno a noi: quando un raggio luminoso colpisce un oggetto, può essere riflesso, trasmesso oppure assorbito, in questo caso la luce scambia energia con la materia e questo può generare fenomeni come la fluorescenza o la fotosintesi.

La luce quindi rappresenta un utilissimo strumento per investigare le proprietà della materia e può inoltre permetterci di studiare una delle caratteristiche più incredibili di moltissime molecole che sono la base della vita sulla Terra come gli zuccheri e le proteine, ovvero la chiralità.

Obiettivi di divulgazione:

Le attività proposte avranno lo scopo di illustrare la natura della luce e dei colori e le proprietà di assorbimento ed emissione di luce da parte di molecole presenti in cibi e

Finanziato dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

bevande comuni. Vedremo inoltre come sia possibile creare luce da una reazione chimica e come lo zucchero sia capace di far cambiare colore alla luce.

Parole chiave: radiazione luminosa, interazione luce-materia, chiralità

Target: ;Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: *Marta Penconi, Alberto Bossi*

Mail: marta.penconi@cnr.it; alberto.bossi@cnr.it

Istituto: CNR-SCITEC

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

A08-A09

Fusione Nucleare: una stella sulla Terra.

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 26.09.2025 o 27.09.2025

Orario: 16.00 – 23.00 e 10.00 – 18.00

Descrizione dell'attività: Un gas fortemente ionizzato (cioè un gas in cui una parte degli elettroni e i rimanenti ioni carichi positivamente sono separati tra di loro) è detto plasma. Esso rappresenta il quarto stato della materia in Natura, oltre a quello solido, liquido e gassoso, ed è di gran lunga la forma di materia visibile più diffusa (circa il 99,9%) nell'Universo. Vi sono moltissimi plasmi di cui abbiamo esperienza quotidianamente, che si differenziano per temperatura e densità: le stelle, il gas interstellare, la ionosfera, i fulmini, le aurore boreali, le lampade al neon, le scariche per le saldature industriali e molti altri. Inoltre, il plasma è l'ambiente necessario per la realizzazione della fusione termonucleare e per il suo sfruttamento come fonte energetica. La fusione termonucleare è considerata dai Paesi maggiormente industrializzati, e da quelli in forte crescita economica, una delle opzioni più valide per assicurare all'umanità una fonte di energia sicura, sostenibile per l'ambiente e praticamente inesauribile.

Obiettivi di divulgazione:

- Esperimenti interattivi adatti a tutte le età, per spiegare le proprietà e le applicazioni dei plasmi.
- Considerato l'interesse del pubblico verso le tematiche energetiche, un approfondimento sull'uso della fusione nucleare come fonte energetica, una tra le imprese scientifiche e tecnologiche più ambiziose di tutti i tempi.

Parole chiave: Fusione nucleare, Energia, Plasma

Target: Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: *Paola Platania*

Mail: *paola.platania@istp.cnr.it*

Istituto: *Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi – CNR-ISTP*

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

A10

Ipovisione un caleidoscopio di percezioni

IPOVISIONE

UN CALEIDOSCOPIO DI PERCEZIONI

DESCRIVEDENDO

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 26.09.2025 e 27.09.2025

Orario: 26.09.2025 dalle 16.00 alle 19,30 e 27.09.2025 dalle 10,00 alle 18.00

Descrizione dell'attività: Attraverso speciali mascherine che simulano diverse condizioni di ipovisione, i visitatori potranno immergersi in un'esperienza sensoriale unica, sperimentando in prima persona le sfide quotidiane vissute da chi ha una fragilità visiva. Saranno proposte attività ludico-pratiche – leggere, scrivere, giocare a dama, usare uno smartphone, orientarsi nello spazio – per “mettersi nei panni” dell'altro e scoprire come cambia la percezione del mondo quando la vista si fa incerta.

A completare l'esperienza, verrà presentato il metodo **Descrivedendo**, un approccio inclusivo che consente di fruire opere d'arte e contenuti visivi attraverso descrizioni verbali dettagliate, pensate per stimolare l'immaginazione e rendere l'arte accessibile anche a chi non vede.

Novità di quest'anno sarà un'attività dedicata all'Intelligenza Artificiale e alle sue “allucinazioni”: i partecipanti potranno osservare come l'AI, nel tentativo di descrivere un'immagine – in particolare un capolavoro artistico – possa generare interpretazioni

Finanziato
dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

errate, parziali o sorprendenti. Un'occasione per riflettere criticamente sui limiti di questi strumenti e sull'importanza della mediazione umana nella lettura delle immagini.

Un percorso interattivo e coinvolgente, per scoprire la ricchezza di percezioni che si nasconde dietro ogni sguardo e promuovere una cultura dell'inclusione e dell'empatia.

Obiettivi di divulgazione:

- Sensibilizzare il pubblico sulle diverse forme di ipovisione, favorendo una comprensione più profonda delle difficoltà quotidiane che affrontano le persone con fragilità visive.
- Promuovere consapevolezza, rispetto ed empatia, contribuendo alla diffusione di una cultura inclusiva.
- Stimolare un cambiamento sociale che valorizzi la complessità percettiva e abbatta stereotipi e barriere, anche attraverso il coinvolgimento diretto e l'esperienza immersiva.
- Riflettere sul ruolo delle tecnologie, come l'Intelligenza Artificiale, nei processi di interpretazione e accessibilità dei contenuti visivi.

Parole chiave: ipovisione, ipovedenti, inclusione, pari opportunità, "mettersi nei panni di"

Target: Pubblico Generale; Aziende, Clinici; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Scuola Secondaria di Primo Grado

Contatti:

Referenti: *Rosa Garofalo*

Mail: *rgarofalo@subvedenti.it*

Istituto: *Associazione Nazionale Subvedenti*

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

A11-A12

Battiti e bit: quando il cuore gioca con l'AI

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 10.00 – 16.00

Descrizione dell'attività: Il progetto IMPACT affronta la cardiomiopatia aritmogena (ACM), una malattia genetica del cuore che può causare aritmie ventricolari e morte cardiaca improvvisa, specialmente nei giovani e negli atleti. Utilizzando dati su larga scala provenienti da analisi genomiche, proteomiche e cliniche, combinati con modelli in vitro (microtessuti cardiaci 3D) e in vivo (modelli murini), il progetto mira a chiarire le connessioni tra genotipo e fenotipo, aprendo la strada a terapie innovative basate sull'intelligenza artificiale.

Nell'esperienza proposta verrà esplorato: come funziona, come reagisce alle attività quotidiane e come l'Intelligenza Artificiale può aiutarci a prendercene cura. Attraverso immagini, video e spiegazioni interattive, scopriremo la sua struttura, il battito e la circolazione sanguigna. Vedremo come cambia durante lo sforzo fisico e impareremo a misurare i battiti cardiaci con semplici strumenti. Con attività pratiche, osserveremo in tempo reale le variazioni del cuore dal riposo al movimento. Infine, scopriremo come i

Finanziato dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

dati raccolti possano "allenare" l'IA per aiutare i medici a prevenire malattie come la cardiomiopatia aritmogena. Un'esperienza coinvolgente tra scienza, tecnologia e curiosità per conoscere meglio uno degli organi più straordinari del nostro corpo!

Obiettivi di divulgazione: Il laboratorio propone un'esperienza interattiva per comprendere il funzionamento del cuore e come l'IA possa supportare la diagnosi precoce delle patologie cardiache. e come i dati possano essere utilizzati per "allenare" sistemi di IA.

Parole chiave: cuore, Intelligenza Artificiale, salute, prevenzione

Target: Pubblico Generale

Progetto Europeo: IMPACT (Cardiogenomics meets Artificial Intelligence: a step forward in arrhythmogenic cardiomyopathy diagnosis and treatment) - <https://impact-acmproject.eu/>

Contatti:

Referenti: Chiara Redaelli; Francesco Tesoro

Mail: chiara.redaelli@italbiotec.it; francesco.tesoro@italbiotec.it

Istituto: *Consorzio Italbiotec*

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

A11-A12

Proteins from Plastics: Scopri come trasformare la plastica in risorsa!

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 10.00 – 16.00

Descrizione dell'attività: Lo stand dedicato al progetto ProPla accompagna i visitatori alla scoperta di come trasformare un rifiuto pericoloso come la plastica in una risorsa utile per la società. Attraverso materiali divulgativi e un quiz interattivo, il pubblico potrà scoprire le tecnologie innovative sviluppate da ProPla per recuperare il microPET, una microplastica presente soprattutto nelle acque reflue, e convertirlo in nuove molecole di valore come amminoacidi e proteine.

Il cuore del progetto è l'ingegnerizzazione di un batterio "mangia-plastica", inserito nel microbiota delle larve di mosca soldato nero, capaci così di degradare il microPET e trasformarlo in biomassa ricca di proteine, lipidi e chitina. L'obiettivo è trasformare un contaminante dannoso per l'ambiente in una risorsa preziosa, secondo un approccio interamente circolare e sostenibile.

Durante la Notte dei Ricercatori, i visitatori potranno esplorare il mondo di ProPla attraverso diverse attività interattive:

• **“Dalla plastica alla proteina: il viaggio del microPET”**

Poster e infografiche guideranno il pubblico alla scoperta del processo che permette di trasformare le microplastiche in nuove risorse preziose. I ricercatori saranno presenti allo stand per rispondere a curiosità e approfondire ogni aspetto scientifico del progetto.

• **“Sfida alla plastica!” – Quiz interattivo sull’economia circolare**

Un quiz coinvolgente, realizzato in collaborazione con il progetto BIN2BEAN, metterà alla prova le conoscenze dei partecipanti su economia circolare, sostenibilità e le sorprendenti tecnologie che trasformano la plastica in risorse utili. Un modo divertente e stimolante per imparare giocando!

Obiettivi di divulgazione: L’attività mira a sensibilizzare il pubblico sull’impatto delle microplastiche e a mostrare come la ricerca scientifica possa trasformare un problema ambientale in un’opportunità per creare prodotti utili e sostenibili. Grazie al quiz e al materiale divulgativo, il visitatore verrà coinvolto in un percorso interattivo per scoprire il potenziale dell’economia circolare anche nel settore della plastica.

Parole chiave: microplastiche, economia circolare, biotecnologie, sostenibilità

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: Maria Elena Saija – Consorzio Italbiotec

Carnevale Miino Marco – Università degli Studi dell’Insubria

Mail: mariaelena.saija@italbiotec.it; marco.carnevalemiino@uninsubria.it

Istituto: Consorzio Italbiotec, Università degli Studi dell’Insubria

**Finanziato
dall’Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

A11-A12

Missione compost: trasformare i rifiuti organici in una risorsa per un suolo più sano

**Missione compost:
trasformare i rifiuti
organici in una risorsa
per un suolo più sano**

Diventa un esperto di economia circolare!

bin2bean.eu

info@bin2bean.eu

[Bin2Bean](https://www.linkedin.com/company/bin2bean)

Finanziato
dall'Unione europea

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 10.00 – 16.00

Descrizione dell'attività: Lo stand accompagna i visitatori attraverso le fasi di trasformazione del rifiuto organico in ammendanti per il suolo, attraverso diverse attività interattive che seguono tutta la catena:

- *Dove lo butto?* Gioco educativo sulla corretta raccolta differenziata: i partecipanti dovranno classificare correttamente vari rifiuti (raffigurati su carte o oggetti), riflettendo sull'importanza della separazione all'origine.
- *Come nasce il compost?* Infografiche e campioni reali illustrano la trasformazione del rifiuto in compost.

Finanziato
dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

- *La pianta che nasce dai rifiuti.* Laboratorio pratico in cui ogni partecipante planterà un seme in un piccolo vaso con compost, simbolo del ritorno alla terra e del valore rigenerativo dei rifiuti.
- *Quiz sull'economia circolare.* Sfida interattiva per testare le proprie conoscenze su sostenibilità, gestione dei rifiuti e bioeconomia: un modo divertente per imparare giocando. L'attività verrà svolta in collaborazione con lo stand del progetto PROPLA.
- *Taccuino del compostatore:* Ogni partecipante riceverà all'ingresso un taccuino da timbrare in ciascuna tappa del percorso. Al completamento di tutte le attività, verrà rilasciato un "Attestato di Esperto/a in Bioeconomia Circolare", simbolo dell'impegno per un futuro più circolare e sostenibile.

Obiettivi di divulgazione: L'attività sensibilizza il pubblico sull'importanza della corretta gestione dei rifiuti organici, mostrando come questi possano essere trasformati in risorse per la rigenerazione dei suoli. Attraverso giochi e attività pratiche, i visitatori scopriranno come i rifiuti organici possono diventare compost, contribuendo a rendere il suolo più sano e fertile.

Parole chiave: bioeconomia, economia circolare, rifiuti organici, suolo

Target: Pubblico Generale

Progetto Europeo: BIN2BEAN - Boosting the market deployment of safe, effective and sustainable innovations for soil improvement from bio-waste, towards regenerative soil systems [101113011 – Co-finanziato da Horizon Europe]

Contatti:

Referenti: Sara Daniotti

Mail: sara.daniotti@italbiotec.it

Istituto: Consorzio italbiotec

Finanziato
dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

A11-A12

Avengers del DNA: tra muscoli e mutazioni

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 10.00 – 16.00

Descrizione dell'attività: Il laboratorio interattivo "Avengers del DNA: tra muscoli e mutazioni" esplora le cause genetiche delle malattie neuromuscolari rare, come la Distrofia Muscolare di Duchenne e la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Tali patologie derivano da mutazioni che compromettono l'espressione genica e il funzionamento della giunzione neuromuscolare (NMJ), portando a degenerazione muscolare e grave impatto sulla qualità della vita. Il progetto REMODEL indaga questi meccanismi molecolari con l'obiettivo di identificare nuovi bersagli terapeutici.

L'attività si sviluppa in un laboratorio educativo dove i partecipanti, scoprono come la scienza moderna affronta queste patologie. L'esperienza combina spiegazioni su DNA, mutazioni e trasmissione degli impulsi nervosi con giochi, modelli 3D e simulazioni. La sessione include una lezione introduttiva, attività pratica in gruppi e l'elaborazione di un modello di DNA con analisi delle mutazioni. I partecipanti saranno coinvolti in attività interattive per scoprire il mondo delle scienze "multiomiche", comprendendo come la

Finanziato
dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

ricerca può migliorare la vita dei pazienti. L'approccio multidisciplinare favorisce la comprensione del legame tra scienza e salute, stimolando curiosità e consapevolezza sulle malattie genetiche.

Obiettivi di divulgazione: Il laboratorio propone un'esperienza interattiva per comprendere come le mutazioni genetiche influenzino il funzionamento muscolare e come la ricerca scientifica possa contribuire a individuare nuovi bersagli terapeutici. I partecipanti scopriranno come modelli genetici e tecnologie avanzate supportano la diagnosi e lo studio delle malattie neuromuscolari.

Parole chiave: malattie neuromuscolari, DMD, SLA, muscoli, DNA, mutazioni, ricerca biomedica,

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: Chiara Redaelli; Francesco Tesoro

Mail: chiara.redaelli@italbiotec.it; francesco.tesoro@italbiotec.it

Istituto: *Consorzio Italbiotec*

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

A13

Smart4Teens: dialogo su tecnologie e benessere dei preadolescenti

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: dalle 14:00 alle 18:00

Descrizione dell'attività: IBSBC propone uno spazio aperto di dialogo in cui tutti coloro che si confrontano con il tema della crescita e del benessere psicosociale dei preadolescenti possano dialogare con i ricercatori che si occupano di progetti che mirano a indagare la relazione tra lo sviluppo dei preadolescenti e l'utilizzo, sempre più precoce ed intensivo, che i ragazzi fanno delle tecnologie digitali. L'obiettivo dello spazio di dialogo è quello di raccogliere opinioni, fatiche, dubbi, perplessità e proposte dell'uditorio in merito al rapporto tra preadolescenti e tecnologie digitali in relazione alla crescita e al benessere psicosociale. A partire da quanto emerso dall'uditorio, i ricercatori proporranno quanto presente nella letteratura scientifica su tali tematiche e presenteranno l'apporto che la loro attività di ricerca può fornire in quest'ambito. Nello specifico, illustreranno il progetto "Smart4Teens - Sviluppo dell'empatia e dei suoi

Finanziato dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

correlati neurali in un campione di preadolescenti in relazione all'età d'introduzione e alle abitudini di utilizzo delle tecnologie digitali" e il protocollo sperimentale che coinvolge famiglie e ragazzi nella preadolescenza (11-13 anni).

Obiettivi di divulgazione:

Obiettivo della proposta è dialogare con famiglie ed educatori sulla relazione tra utilizzo delle tecnologie e benessere dei preadolescenti e presentare il progetto di ricerca Smart4Teens, coinvolgendoli nella sua realizzazione e nel suo futuro.

Parole chiave: Tecnologie digitali; Benessere psicosociale; preadolescenza

Target: Pubblico Generale.

Contatti:

Referenti: *Francesca Gallivanone*

Mail: francesca.gallivanone@cnr.it

Istituto: IBSBC - CNR

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

A14-A15

La Chimica per una società più sicura e resiliente

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 10.00 – 18.00

Descrizione dell'attività: La chimica analitica, la scienza dei materiali, la catalisi, la chimica dei polimeri sono tutte discipline che trovano applicazione nei sistemi portatili e campali di rivelazione, protezione e decontaminazione dalle sostanze pericolose di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare. Questi strumenti e dispositivi sono a disposizione degli operatori dell'emergenza, dei sanitari, delle forze di polizia e delle forze armate in caso di intervento in uno scenario in cui vi è stato un rilascio accidentale o intenzionale di materiale altamente pericoloso, tossico o nocivo. Gli esperti di SCITEC mostreranno al pubblico strumenti, tecniche e protocolli impiegati per contrastare e mitigare i rischi per la salute umana e per l'ambiente e per garantire la sicurezza e la resilienza della popolazione in caso di maxi-emergenze non convenzionali.

Obiettivi di divulgazione:

Scienze e tecnologie chimiche per la sicurezza. Prevenzione, protezione e difesa da rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari. Contrasto ad un uso non etico e criminale

Fiducia chimica.
Finanziato dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

Parole chiave: sicurezza; rivelazione campale; rischio chimico biologico radiologico e nucleare

Target: Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale.

Contatti:

Referenti: *Matteo Guidotti*

Mail: matteo.guidotti@scitec.cnr.it

Istituto: *Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" SCITEC - CNR*

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

A16

Storie di scienziate visionarie

Finanziato
dall'Unione europea

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 26.09.2025 e 27.09.2025

Orario: 26.09.2025 ore 16.00 – 23.00

27.09.2025 ore 10.00 – 18.00

Descrizione dell'attività: Un viaggio in 5 tappe per raccontare le storie di scienziate che hanno avuto il coraggio di andare controcorrente per cambiare il mondo in cui viviamo e il modo di fare ricerca.

Obiettivi di divulgazione: Scienziate che possono ispirare le nuove generazioni e sensibilizzare l'interesse verso le tematiche ambientali e le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).

Parole chiave: STEM, Scienziate visionarie, storia della scienza, ricerca, sostenibilità

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Finanziato
dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

Referenti: Sabrina Presto e Cristina Mangia

Mail: sabrina.presto@cnr.it; cristina.mangia@cnr.it

Istituto: Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia, ICMATE-CNR e Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, ISAC-CNR

A17

I cristalli della vita ai raggi X

#EuropeanResearchNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 26.09.2025 e 27.09.2025

Orario: 26.09.2025 ore 16.00 – 23.00

27.09.2025 ore 10.00 – 18.00

Descrizione dell'attività:

La nostra proposta ha lo scopo di illustrare al pubblico gli strumenti a disposizione della scienza per studiare la struttura di macromolecole biologiche, con un focus particolare sulla cristallografia a raggi X e il suo utilizzo nella risoluzione di strutture proteiche. La conoscenza della struttura tridimensionale delle proteine è essenziale per comprendere i meccanismi molecolari delle malattie e per lo sviluppo di farmaci mirati. L'importanza delle informazioni strutturali sarà spiegata attraverso esempi di proteine di interesse biomedico studiate all'IBF, tra cui quelle coinvolte nella progressione del cancro, nelle infezioni virali e quelle responsabili di malattie genetiche rare. I principi di base della cristallografia a raggi X saranno resi accessibili attraverso semplici esperimenti, con un gioco online e con modelli tangibili di proteine ingrandite 10 milioni di volte. Il processo di

Finanziato dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

cristallizzazione sarà illustrato usando innocue soluzioni saline ad alta concentrazione per ottenere cristalli di sale visibili ad occhio nudo.

Obiettivi di divulgazione:

- Introdurre cosa sono le proteine, come sono fatte e quali funzioni svolgono.
- Evidenziare come la forma tridimensionale di ogni proteina le permetta di svolgere specifiche funzioni biologiche e di interagire con altre molecole (substrati, farmaci, altre proteine)
- Raccontare il lavoro di ricerca svolto presso i laboratori dell'IBF-CNR.

Parole chiave: proteine; struttura; raggi X

Target: Pubblico Generale

Progetto Europeo: Fondazione INF-ACT; PRIN2022

Contatti:

Referenti: Claudia Massa

Mail: claudia.massa@cnr.it

Istituto: Istituto di Biofisica/CNR

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

A18

TI ATTRAGGO O TI RESPINGO? MAGNETIZZATI ANCHE TU!

Finanziato
dall'Unione europea

#EuropeanResearchNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 10.00 – 18.00

Descrizione dell'attività:

Chi da piccolo non è stato affascinato nello scoprire il potere attrattivo o repulsivo delle calamite? Oops... gli scienziati le chiamano magneti. Quanto tempo abbiamo perso ad attaccare e staccare e far muover oggetti metallici con i magneti? Ma che cosa sono i magneti? Di che cosa sono fatti e come possiamo usarli? Perché ancora oggi si fanno tantissime ricerche sui magneti? Dalla vita quotidiana a quella in laboratorio, passando per trasporti e sanità, scopriremo perché i magneti sono così importanti e quali proprietà hanno, grazie a numerosi esperimenti scientifici che potrete fare facilmente con le vostre mani e che vi attaccheranno alla scienza più di una calamita!

I magneti sono tutti uguali o hanno potere attrattivo differente a seconda del materiale? Oggi in Cina girano treni a levitazione magnetica, di che cosa si tratta e arriveranno anche in Italia? Perché la Terra ha un campo magnetico e come questo influenza le migrazioni degli animali? Un effetto appariscente ed affascinante lo si può vedere

Figurando il cielo nelle notti invernali polari, con l'aurora boreale o australe, ma in

Finanziato dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

for them.

questi ultimi anni anche in Italia è stato possibile osservarla, grazie al picco del secolo di attività solare.

Cosa aspettate? Venite a trovarci e rimarrete attaccati ai tavoli!

Obiettivi di divulgazione:

Spiegare in modo semplice e interattivo cosa sono i magneti e il magnetismo. Incoraggiare l'esplorazione e la scoperta attraverso esperimenti pratici. Mostrare l'importanza dei magneti nella vita quotidiana e nelle tecnologie che usiamo tutti i giorni. Illustrare la magica bellezza del magnetismo.

Parole chiave: Calamite, Bussole, Magnetismo

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: Alessandro Ponti, Emanuele Bargelli

E-mail: alessandro.ponti@cnr.it, emanuele.bargelli@festivalscienza.it

Istituto: CNR-SCITEC e AIMagn, Associazione FdS

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

B01

Early Woman Sociologists: Il Gioco della Storia

EARLY WOMEN SOCIOLOGIST

IL GIOCO DELLA STORIA

Un gioco da tavolo educativo per riscoprire il contributo delle donne nella sociologia tra il 1870 e il 1950. I/Le partecipanti percorrono una linea del tempo tirando il dado, scoprendo figure ed eventi

OBIETTIVI

Riscoprire figure femminili nella sociologia

Riflettere sui processi di inclusione ed esclusione

Valorizzare la dimensione partecipativa e collettiva del sapere

Il gioco è parte del progetto di ricerca *Gendering Sociology. Proposal for Research and Teaching*

Finanziato da Cariplo - Bando Giovani Ricercatori 2024

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 10:00 – 18:00

Descrizione dell'attività: *Early Women Sociologists – Il Gioco della Storia* si inserisce tra le attività del progetto di ricerca “Gendering Sociology. Proposal for Research and Teaching”, finanziato dal bando Cariplo “Giovani Ricercatori”. Il progetto, guidato dalla P.I. Dott.ssa Chiara Ferrari, si basa sull’idea che la storia della sociologia, così come tramandata dal canone, abbia a lungo marginalizzato il lavoro e il contributo delle donne, cancellandone la memoria. Il progetto si impegna a ricostruire il contributo femminile nella storia della disciplina, e a promuovere approcci didattici capaci di ridefinire il canone sociologico valorizzando i contributi rimasti ai margini.

In linea con gli obiettivi del progetto di ricerca “Gendering Sociology. Proposal for Research and Teaching”, il gioco si propone di far riscoprire il contributo delle Early Women Sociologists nel periodo di fondazione e istituzionalizzazione della disciplina sociologica in diversi Paesi occidentali (1870-1950), considerando come spesso siano

state cancelled e/o marginalizzate nei manuali di riferimento.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Attraverso una plancia storica, i/le partecipanti ripercorreranno l'evoluzione del pensiero sociologico al femminile.

A ogni turno, i/le giocatori/trici lanceranno un dado e avanzeranno lungo la linea del tempo. Una volta raggiunta la casella corrispondente al numero ottenuto, scopriranno una carta legata a una figura femminile o a un evento significativo di quell'anno, esplorando così il ruolo fondamentale delle donne nello sviluppo delle scienze sociali.

Obiettivi di divulgazione: 1. Riscoprire figure e contributi femminili nella sociologia tra il 1870 e il 1950; 2. Stimolare la riflessione critica sui processi di inclusione ed esclusione delle donne nelle scienze sociali; 3. Favorire il coinvolgimento attivo, valorizzando la dimensione partecipativa e collettiva del sapere. L'attività ludica si inserisce tra le attività del progetto di ricerca "Gendering Sociology. Proposal for Research and Teaching", finanziato dal bando Cariplo "Giovani Ricercatori".

Parole chiave: sociologia, Early Women Sociologists, storia, Gendering Sociology

Target: Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale; Scuola Primaria

Progetto: L'attività ludica si inserisce tra le attività del progetto di ricerca "Gendering Sociology. Proposal for Research and Teaching", finanziato dal bando Cariplo "Giovani Ricercatori"

Contatti:

Referenti: Eleonora Noia

Mail: eleonora.noia@unicatt.it

Istituto: Università Cattolica del Sacro Cuore

Finanziato
dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

B02

Antonio Vallisneri ecologo ed etologo

Primo dialogo: gli imenotteri parassitoidi

Vallisneri ecologo ed etologo - Parassitoidi e Vespe Aculeate nei Dialoghi sopra la curiosa origine di molti insetti

Plinio: "Mi perdonino i Signori Moderni, si privano d'una gran Madre pietosa [la putredine da cui secondo Plinio sarebbero generati gli animali inferiori] sempre pronta a soccorrerli ne' loro più urgenti bisogni. La tenghino salda, perché arriveranno a certe generazioni, che non sapranno, come sbrigarvene con amore, se non ricorrono a questa universale benefattrice, od a qualche altra ideata fantasima. Tra l'altre forse ancora occulte ho veduto uscir moscherini da uova di bruchi, e Mosconi, e Mosche, e Vespe da Crisalidi, o Bozzoli delle Farfalle, entro i quali non so, come abbiano potuto deponer l'uova, o i vermi le madri". A. Vallisneri, Primo Dialogo, «La Galleria di Minerva», 1696, I, p. 311.

fig. 1
larve adulte (crisalidi) di altri insetti.

fig. 2

fig. 3

Vallisneri ha di fatto illustrato alcuni degli aspetti più caratteristici dei parassitoidi, quello di svilupparsi nutrirsi e crescere a spese di uova o di altri insetti.

Si tratta in alcuni casi di ditteri, ma per la maggior parte di imenotteri del gruppo dei Terebranti (figg.1-3). Il fatto di essere chiamati "moscherini", "Mosche" e "Mosconi" non deve trarre in inganno. Vallisneri usa spesso indifferentemente i termini di vespa, mosca, moscerino e l'effettivo significato tassonomico deve essere desunto dal contesto del discorso.

Edizione Nazionale delle Opere di Antonio Vallisneri 1

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: Sabato 27.09.2025

Orario: 10.00 – 18.00

Descrizione dell'attività:

Vallisneri agli inizi della carriera, giovane medico condotto nella Bassa reggiana, si occupò di insetti. I pannelli della mostra illustrano parte dell'attività che lo studioso dedicò all'entomologia, quella riguardante l'ecologia comportamentale di vespe parassitoidi e predatrici e di qualche specie di ape solitaria. Il materiale è stato tratto soprattutto, ma non solo, dai suoi Dialoghi... sopra la curiosa origine di molti insetti (1696-1700).

Questi studi appaiono particolarmente rilevanti in quanto rappresentano un ulteriore passo in avanti nella confutazione della generazione spontanea e nella dimostrazione della provenienza di ogni essere da genitori specie specifici."

Obiettivi di divulgazione:

La mostra si presenta particolarmente adatta per far conoscere a un più largo pubblico di quello degli specialisti gli studi entomologici di Vallisneri e il loro significato in relazione alla confutazione della tesi della generazione spontanea. Può essere inoltre un felice spunto per una riflessione sulle ricerche naturalistiche del tempo indirizzate all'“infinitamente piccolo” del mondo vivente, che i nostri occhi non sono in grado di osservare, ma che aiutati da opportuni strumenti, quali, in primo luogo, i microscopi del tempo, giungono a scoprire “un mondo nuovo nel mondo vecchio”.

Parole chiave: Vallisneri; Storia della medicina; Storia della scienza

Target: Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale; Scuola Secondaria di Primo Grado;

Contatti:

Referenti Geri Cerchiai

Mail: geri.cerchiai@gmail.com

Istituto: Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno, ISPF-CNR

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

B04

Un'avventura iperspettrale raccontata attraverso immagini

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 26.09.2025 e 27.09.2025

Orario: 26.09.25 ore 19.00 – 23.00

27.09.25 ore 10.00 – 14.00

Descrizione dell'attività:

IBSBC-CNR propone un laboratorio interattivo in cui tutti gli utenti potranno prendere confidenza con l'imaging iperspettrale; un metodo di acquisizione di immagini molto duttile e che sta prendendo piede nei più svariati ambiti della ricerca: dall'arte alla qualità del cibo passando attraverso l'agricoltura "smart" e la biodiversità.

Gli obiettivi principali del laboratorio sono due: da un lato illustrare il principio fisico che viene in questa metodica di imaging e dettagliarne i principali aspetti tecnico-pratici che ne stanno alla base; dall'altro capire come di volta in volta la tecnica possa essere adattata alla situazione e quali informazioni si possono ricavare dall'analisi delle immagini.

I ricercatori illustreranno la loro attività di ricerca in quest'ambito.

Obiettivi di divulgazione:

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

L'obiettivo è quello di far sì che i partecipanti possano apprezzare il concetto di immagine non come semplice visualizzazione di un evento ma come strumento a servizio della ricerca. I ricercatori descriveranno il ruolo dell'imaging iperspettrale nei loro progetti, quali: "OneHealth-Aging.

Parole chiave: Imaging iperspettrale; Arte & Natura; Biomedicina & Sicurezza alimentare

Target: Pubblico Generale; Scuola Secondaria di Secondo Grado;

Contatti:

Referenti: Michele Caccia

Mail: michele.caccia@cnr.it

Istituto: Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi IBSBC-CNR

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

B06

La Patente dello Scienziato

Finanziato dall'Unione europea

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 26.09.2025 e 27.09.2025

Orario: 26.09.2025 ore 16.00 – 19.00

27.09.2025 ore 10.00 – 14.00

Descrizione dell'attività:

La proposta educativa “La patente dello scienziato” nasce con l’obiettivo di avvicinare i bambini al metodo scientifico attraverso il gioco, l’esperienza diretta e l’entusiasmo della scoperta. Ogni attività è progettata per stimolare competenze fondamentali per lo sviluppo del pensiero scientifico. L’osservazione, base di ogni indagine, viene esplorata attraverso l’uso del microscopio, che permette ai bambini di scoprire un mondo invisibile ai loro occhi. La manualità e precisione, competenze chiave in laboratorio, vengono allenate con un esperimento pratico: cambiare il pH con l’uso delle pipette Pasteur. La curiosità è stimolata attraverso il gioco “amico o nemico?”, che invita a riconoscere diversi microbi e comprendere la loro funzione. Infine, la determinazione viene messa alla prova nella caccia all’impronta perduta, per incoraggiare la perseveranza nella ricerca di indizi.

Finanziato dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

Una volta completate tutte le attività, ogni partecipante otterrà la propria "patente dello scienziato" e dei gadget a ricordo dell'esperienza.

Obiettivi di divulgazione:

L'attività vuole avvicinare i bambini al lavoro dello scienziato tramite il gioco e l'entusiasmo per la scoperta. L'obiettivo è promuovere il concetto di metodo scientifico come approccio razionale e investigativo della realtà, stimolando curiosità, osservazione attenta, manualità e determinazione.

Parole chiave: Curiosità; Esplorazione; Biologia

Target: Scuola dell'Infanzia; Scuola Primaria;

Contatti:

Referenti: Clarissa Gervasoni

Mail: clarissa.gervasoni@cnr.it

Istituto: Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi - IBSBC-CNR

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

B08-B09

Il cuore invisibile dell'elettronica secondo STMicroelectronics

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 26.09.2025 e 27.09.2025

Orario: 26/09/2025 16.00-23.00 e 27/09/2025 10.00-18.00

Descrizione dell'attività:

I dispositivi costruiti con materiali semiconduttori e chiamati comunemente chip sono indispensabili per la vita quotidiana di miliardi di persone. Senza di loro non avremmo l'elettronica che ci circonda, dagli smartphone ai personal computer e neanche i condizionatori dell'aria, le cuffiette audio, le automobili, ecc.

Ma chi e come costruisce i chip? STMicroelectronics, leader globale con solide radici europee, espone in mostra i passi principali della produzione di un chip da un lato e dall'altro alcune applicazioni di frontiera di quello che i chip possono fare oggi: sensori in grado di percepire come il calciatore -professionista o dilettante- tocca il pallone e chip in grado di stimare in anticipo il malfunzionamento di motori elettrici con l'aiuto di Intelligenza

Obiettivi di divulgazione:

- Presentazione del processo di realizzazione dei chip, dalla progettazione dei circuiti integrati fino alla produzione, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire le fasi principali e approfondire le tecnologie coinvolte.
- Dimostrazioni pratiche sulle funzionalità dei sensori EDGE AI, con l'opportunità per tutti i visitatori di interagire direttamente con i dispositivi e di confrontarsi con i nostri esperti per approfondire le potenzialità e le applicazioni tecnologiche.

Parole chiave: Chip, semiconduttori, predictive maintenance, sensori, EDGE AI

Target: Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Università, Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: Ufficio stampa

Mail: st.ufficiostampa@st.com

Società: STMicroelectronics

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

B10

Dal riciclo dei magneti permanenti ai nanofluidi: un viaggio nel magnetismo

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 10:00-18:00

Descrizione dell'attività Il magnetismo, fenomeno fisico noto fin dall'antichità, ha trovato nel tempo applicazioni sempre più sofisticate, evolvendosi da semplici calamite naturali a tecnologie avanzate che permeano la nostra vita quotidiana e la ricerca scientifica. In questo contesto, i magneti permanenti (PM), i ferrofluidi e le nanoparticelle magnetiche rappresentano esempi emblematici di applicazioni moderne.

I PM sono componenti fondamentali in motori elettrici, turbine eoliche e nella nuova generazione di veicoli ibridi ed elettrici. Tuttavia, sono principalmente costituiti da terre rare (RE), elementi chimici i cui giacimenti sono concentrati in poche aree del pianeta. Questa distribuzione geografica limitata rende il loro prezzo volatile e la disponibilità soggetta a dinamiche geopolitiche. In questa attività si propone un nuovo approccio al riciclo dei PM, in cui le RE vengono reintrodotti direttamente nella fase iniziale di produzione, sotto forma di polvere di lega, riducendo così la dipendenza da fonti

Scendendo nel campo dell'infinitamente piccolo, le potenzialità applicative del magnetismo si ampliano ulteriormente. I ferrofluidi, sospensioni liquide di nanoparticelle magnetiche, e le nanoparticelle magnetiche stesse, offrono nuove prospettive soprattutto in ambito biomedico.

Obiettivi di divulgazione:

- presentare il concetto di materie prime critiche, ponendo l'accento su quelle utilizzate per sintetizzare magneti permanenti (PM).
- introdurre i concetti di riuso e di riciclo
- avvicinare il pubblico ai nanomateriali e alle loro applicazioni

Parole chiave: materie prime critiche, economia circolare, magneti permanenti, nanoparticelle magnetiche e ferrofluidi.

Target: Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale; Scuola Secondaria di Primo Grado

Progetto Europeo:

Rendering3D - Recycling End of Life permanent magnets by innovative sintering and 3D printing. Panel: ERA-MIN3

Contatti:

Referenti: Anna Maria Ferretti e Daniela Arosio

Mail: annamaria.ferretti@cnr.it, daniela.arosio@cnr.it

Istituto: CNR-SCITEC

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

B11

Life in plastic it's not fantastic!

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 14.00-18.00

Descrizione dell'attività: L'attività proposta dal gruppo BioMetaboLab dell'istituto IBSC del CNR si concentrerà sulla dimostrazione di cosa siano le micro e le nano plastiche e di dove sia possibile ritrovarle. Saranno esposti alimenti e/o riproduzioni di cibi associati a quiz e giochi destinati al pubblico per coinvolgerlo a riflettere sui temi micro/nano plastiche, ambiente e salute. Sarà discusso il problema della presenza di queste particelle inquinanti all'interno del corpo umano e animale, e dell'impatto noto e ignoto che queste hanno sulla salute. Sarà dimostrato come studi di metabolomica possano aiutare a comprendere l'impatto di questo tipo di inquinamento nell'uomo e nell'ambiente.

Obiettivi di divulgazione: far riflettere sulla presenza delle micro e nano plastiche nell'ambiente e sui loro possibili effetti sulla salute umana e animale. Si parlerà di metabolomica e di come questa scienza possa aiutare a comprendere i meccanismi alla base dell'impatto che micro e nano plastiche hanno sulla salute.

Parole chiave: microplastiche, nanoplastiche, metabolomica

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: Federica Baldassari

Mail: federica.baldassari@cnr.it

Istituto: Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi IBSB - CNR

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

B12

Il sistema immunitario: da amico a nemico e viceversa

SISTEMA IMMUNITARIO: DA AMICO A NEMICO.....E VICEVERSA

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: Sabato 27 settembre

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Descrizione dell'attività: Il sistema immunitario costituisce un importantissimo strumento con cui il nostro organismo ci difende dall' attacco di agenti intruso, come di batteri e virus e rappresenta il complesso di "sentinelle" coinvolte nella vigilanza ed eliminazione dei tumori. Tuttavia, questo sistema non è sempre perfetto, poiché diverse patologie, tra cui le patologie cardiovascolari, i tumori e le malattie autoimmuni, sono in grado di mettere in atto diverse strategie per alterare le cellule del sistema immunitario o addirittura corromperle, per usarle a proprio vantaggio. Questo succede perché le cellule del sistema immunitario, pur avendo uno scopo bene preciso, hanno la capacità di adattarsi molto facilmente ai differenti ambienti dell'organismo in cui si trovano, soprattutto in presenza di condizioni patologiche. In molte patologie, viene proprio sfruttata questa capacità di adattamento che è in grado di "riprogrammare", o meglio "polarizzare" le cellule immunitarie, che quindi passano dalla parte del "nemico". Tuttavia, questo processo non è irreversibile ed è possibile recuperare le cellule immunitarie "corrotte": una volta che si conoscono le strategie che le varie patologie adottano per "corrompere" le cellule del sistema immunitario, grazie a diversi farmaci e molecole, è

possibile ri-educare le cellule del sistema immunitario a portare a termine il loro lavoro per cui sono nate: eliminare i patogeni, contribuire al processo di riparazione dei tessuti ed organi danneggiati ed eliminare le cellule tumorali.

Obiettivi di divulgazione:

Conosciamo alcuni protagonisti del sistema immunitario: i macrofagi, i neutrofili e le cellule NK: chi sono, da dove vengono, cosa fanno (quanto tutto funziona nel modo corretto)

Come mai il sistema immunitario si fa corrompere: quando l'alleato passa dalla parte del nemico: spiegazione, con supporto visivo (poster) dei principali corruttori del sistema immunitario

Come "convincere" il sistema immunitario "corrotto" a tornare dalla nostra parte: terapia, prevenzione e stili di vita (alimentazione sana ed attività fisica)

Test "Che Cellula Immunitaria Sei? (elettronico)". Il test ha una versione dedicata ai più giovani ed una dedicata ad adulti

Parole chiave: Sistema immunitario, patologie infiammatorie, tumori

Target: Ragazzi dai 10 anni in su, studenti, adulti

Contatti:

Referenti: *Antonino Bruno*

Mail: *antonino.bruno@multimedica.it*

Istituto: *IRCCS – MultiMedica*

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

B13

Conosci il microbiota?

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Loggia dei Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 14.00 – 18.00

Descrizione dell'attività: Un laboratorio interattivo su microrganismi e microbiota, divertente e coinvolgente, pensato per offrire un'esperienza educativa immersiva per accompagnare i partecipanti alla scoperta dell'affascinante universo dei microrganismi, un mondo invisibile, ma fondamentale nel mantenimento dei diversi ecosistemi. Attraverso attività guidate e giochi a quiz interattivi, i partecipanti scopriranno il ruolo che batteri e funghi svolgono nella nostra vita quotidiana: dalla salute del nostro corpo alla produzione degli alimenti, dall'equilibrio degli ecosistemi naturali al benessere degli animali.

Obiettivi di divulgazione: L'attività mira a stimolare la curiosità scientifica e a diffondere una nuova consapevolezza sull'importanza della biodiversità microbica. Attraverso un approccio interattivo e accessibile, il pubblico verrà guidato alla scoperta dei microrganismi e della loro importanza per la vita nostra e del nostro pianeta.

Parole chiave: biodiversità, microrganismi, microbiota, alimenti, salute

Finanziato dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

Contatti:**Referenti:** Bianca Castiglioni**Mail:** biancamariaelisabetta.castiglioni@cnr.it**Istituto:** Istituto di biologia e biotecnologia agraria – CNR-IBBA; Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari – CNR-ISPA**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

C01

La scienza al servizio delle politiche

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Padiglione Curie, Piazza dei Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 10:00 – 18:00

Descrizione dell'attività:

Il nostro stand metterà in luce come il Centro comune di ricerca (JRC) traduca la scienza in politiche concrete, fornendo conoscenze scientifiche indipendenti a sostegno delle decisioni dell'Unione, per garantire un impatto positivo e duraturo sulla società.

Presso il nostro spazio espositivo, presenteremo una sezione dedicata a città, edifici e infrastrutture intelligenti, mostrando come le tecnologie digitali stiano trasformando l'ambiente costruito in cui viviamo.

Proporremo, inoltre, un'attività interattiva intitolata "Trova l'intruso: alla ricerca di specie aliene". Si tratta di un'attività divulgativa in cui i partecipanti dovranno individuare e identificare delle specie aliene in relazione ad ambienti/fattori di introduzione o dispersione, compilando una scheda di campo. Un'esperienza in grado di far comprendere l'importanza della segnalazione delle specie aliene, della individuazione tempestiva (early detection) e

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

delle misure di prevenzione. L'attività si propone di aumentare le conoscenze dei partecipanti in relazione alla biodiversità e ai comportamenti individuali per la sua tutela.

"Obiettivi di divulgazione:

Il Centro comune di ricerca fornisce conoscenze scientifiche indipendenti e basate su dati concreti a sostegno delle politiche dell'Unione, affinché abbiano un impatto positivo sulla società. L'obiettivo di questo stand è di presentare il ruolo del JRC nel tradurre la scienza a supporto delle politiche.

Parole chiave: Commissione Europea, Unione Europea, Biodiversità, Città intelligenti, JRC

Target: Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: Marilisa Ceccato, Paolo Castello

Mail: jrc-ispra-events@ec.europa.eu / paolo.castello@ec.europa.eu

Istituto: Joint Research Centre, Commissione Europea

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

C02

Informazione scientifica e fake news: come difendersi?

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Padiglione Curie, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 14,30 – 16,00 *il laboratorio avrà una durata di 15'.*

Descrizione dell'attività. In un mondo in cui scienza e tecnologia permeano buona parte delle scelte di una società, diventa di cruciale importanza che i cittadini siano informati e resi consapevoli su temi che li riguardano direttamente, come singoli e come collettività.

Dall'ambiente all'energia, dalla bioetica all'intelligenza artificiale, alle tecnologie "smart" che rivoluzionano il modo di vivere la quotidianità, buona parte delle scelte di un Paese coinvolgono fortemente la coscienza scientifica dei cittadini. Anche la recente emergenza Covid ci ha ricordato la necessità di un'informazione puntuale, attendibile e di qualità, in grado di orientare scelte e comportamenti.

Tuttavia, non sempre è semplice districarsi nel mondo dell'informazione scientifica: paradossalmente, siamo subissati da notizie spesso contraddittorie, che non sempre siamo in grado di interpretare. Perché questo avviene? E come fare per riconoscere le "fake news" che anche in ambito scientifico circolano?

Finanziato
dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

L'attività proposta, a cura dell'Ufficio stampa del Consiglio nazionale delle ricerche, intende offrire uno sguardo sull'attuale panorama informativo in ambito scientifico analizzando casi reali ed esperienze, mostrando come la complessità insita nell'informazione scientifica sia uno dei fattori che, spesso, porta alla proliferazione di notizie false.

Obiettivi di divulgazione: Favorire uno sguardo consapevole da parte di cittadini e cittadine di ogni età, dai più giovani agli adulti, sul mondo dell'informazione scientifica, che spesso si presta a mistificazioni quando non a vere e proprie spettacolarizzazioni. Inoltre, si intende mostrare come le istituzioni di ricerca pubbliche svolgano un ruolo chiave nel supportare un'informazione scientifica qualificata, mettendo a disposizione un'ampia quantità di informazioni certificate che sono la più efficace "arma" contro disinformazione e proliferazione di fake news. Chi fa informazione scientifica, infatti, non può nascondere le complessità e le contraddizioni proprie del mondo scientifico, ma può e deve contribuire a fornire un modello interpretativo della realtà tramite il quale vivere in maniera più consapevole il proprio tempo.

Parole chiave: fake news, disinformazione, ordine dei giornalisti, ufficio stampa, cnr

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: Francesca Gorini

Mail: francesca.gorini@cnr.it

Istituto: Ufficio stampa Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

C03

Imparare la fisica quantistica giocando

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Padiglione Curie, Piazza Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: 10.00 – 18.00

Descrizione dell'attività: L'attività proposta intende mostrare come i concetti base della teoria quantistica possano essere appresi tramite un gioco da tavolo, QTris, le cui regole riproducono fedelmente gli assiomi della teoria. QTris può essere giocato a livelli crescenti di difficoltà ed è adatto a tutti i giocatori senza la necessità di conoscenze pregresse.

Obiettivi di divulgazione: QTris, sviluppato all'interno del progetto NQSTI da un'idea del prof. Alioscia Hamma è stato usato in numerosi contesti didattici (corsi di aggiornamento e PCTO) e divulgativi (festival della scienza, Play, Lucca Comics).

I concetti che si vogliono divulgare sono gli assiomi della fisica quantistica.

Parole chiave: Fisica Quantistica, QTris, giochi quantistici

Target: Scuola Secondaria di Secondo Grado; Scuola Secondaria di Primo Grado; Pubblico Generale

Finanziato dall'Unione europea

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

Contatti:

Referenti: Maria Bondani

Mail: *maria.bondani@cnr.it*

Istituto: Istituto di Fotonica e Nanotecnologie (CNR-IFN)

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

C04

Clown Fisico

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Padiglione Curie, Piazza Mercanti, Milano

Data: 27.09.2025

Orario: dalle 11.00 alle 12.15

Descrizione dell'attività: Si tratta di una lezione-spettacolo teatrale sulla fisica dei metalli, creata sotto la guida scientifica di Maria Bondani e diretta da Maurizio Accattato, clown e direttore del Milano Clown Festival e messa in scena da Matteo Matteo Oñate Orozco, dottorando in fisica dell'Università dell'Insubria con una tesi in didattica della fisica.

La lezione unisce contenuto scientifico rigoroso con il linguaggio universale della clownerie, pantomima, giocoleria, Commedia dell'Arte e musica.

Il personaggio principale – il Clown Fisico – guida il pubblico in un viaggio di scoperte, usando dimostrazioni sperimentali e narrazioni artistiche per stimolare la curiosità e creare empatia.

Obiettivi di divulgazione: Divulgare i concetti legati alle proprietà dei metalli e alla superconduttività

Parole chiave: didattica informale, fisica dei metalli, didattica della fisica

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

Target: Scuola dell'Infanzia; Scuola Primaria; Scuola Secondaria di Primo Grado;
Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: Maria Bondani

Mail: maria.bondani@cnr.it

Istituto: Istituto di Fotonica e Nanotecnologie (CNR-IFN)

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229

E01

Uno, due , tre: IA – Viaggio in tre tappe nell’odierna rivoluzione digitale

#EuropeanResearcherNight #NER25

Categoria: La Notte a Milano Duomo

Luogo: Piazza Mercanti Milano

Data: 26.09.2025 o 27.09.2025

Orario: 16.00 – 23.00 e 10.00 – 18.00

Descrizione dell’attività:

La storia dell’intelligenza artificiale inizia nel lontano passato dalle idee di filosofi che sognavano automi in grado di muoversi indipendentemente dall’intervento umano. Attraverso tre totem illustrati, questo progetto espone un viaggio in tre tappe nell’odierna rivoluzione digitale: 01- una curiosità che coinvolge Primo Levi: possibile che lo scrittore abbia intuito e profetizzato nel 1966 l’IA generativa che noi tutti conosciamo?; 02-una domanda emergente, l’IA che usiamo tutti i giorni ha effetti sull’ambiente che ci circonda?; 03-piccola storia dell’IA, una linea temporale che parte da lontano e arriva nel futuro.

Obiettivi di divulgazione: dare alcune nozioni storiche circa l’intelligenza artificiale e su alcune problematiche ambientali che stanno adesso crescendo.

Parole chiave: IA, Primo Levi, Ambiente, storia

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant - agreement No 101162229

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: Marcello Marelli, Rinaldo Psaro

Mail: marcello.marelli@cnr.it, rinaldo.psaro@scitec.cnr.it

Istituto: CNR-SCITEC

**Finanziato
dall'Unione europea**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Grant - agreement No 101162229